

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА: ДИАГНОСТИКА, ПРИЗНАКИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6526710>

Ходжиева Камилла Ферузовна

Ганиева Азиза Бурхонбой кизи

Самарканд давлат тиббиёт институти Даволаш факультети 4 курс талабалари

Улмасов Фирдавс Гайратович

*Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy onkologiya va radiologiya tibbiyot markazi,
Samarkand filiali direktori*

Аннотация: В этой статье представлена обобщённые данные о диагностике, признаках, различных заболеваниях и лечении щитовидной железы.

Ключевые слова: рак, щитовидная железа(ЩЖ), аденома, оксифильные клетки, опухоли щитовидной железы, клеточный или коллоидный зоб, диффузный токсический зоб, аутоиммунные заболевания.

Большинство слышали о щитовидной железе, но многие не знают или не понимают её функций. Щитовидная железа – это эндокринный орган, который находится на передней поверхности шеи. Несмотря на свои малые размеры «щитовидка» играет огромную роль в правильной работе всего организма в целом, так как она вырабатывает многие гормоны, регулирующие множество процессов в человеческом теле.

В щитовидной железе могут встречаться как доброкачественные, так и злокачественные опухоли. В соответствии с цитологическими и гистологическими классификациями новообразования в щитовидной железе можно разделить на четыре большие группы:

- Клеточный или коллоидный зоб;
- Аденомы;
- Злокачественные опухоли – формы рака (папиллярный, фолликулярный, медулярный, недифференцированный, анапластический);
- Аутоиммунные заболевания.

Коллоидный зоб – наиболее часто встречаемая опухоль щитовидной железы. Он всегда является доброкачественным и риск его перерождения в рак составляет менее 3%.

Аденомы. В зависимости от морфологического строения различают фолликулярную, папиллярную, оксифильную, функционирующую, светлоклеточную и др. виды аденомы щитовидной железы.

Фолликулярные аденомы представляют собой округлые инкапсулированные узлы, плотноэластической консистенции, обладающие достаточной подвижностью. Среди эутиреоидных узловых образований железы они составляют 15-20%. К фолликулярным образованиям относятся

такие разновидности, как коллоидная (или макрофолликулярная), микрофолликулярная, фетальная, трабекулярная (или эмбриональная) аденома щитовидной железы.

Папиллярные аденомы щитовидной железы имеют кистозное строение; внутри кист выявляются сосочковидные разрастания, окруженные коричневатой жидкостью. Функционирующие (токсические) аденомы щитовидной железы. Аденома, развивающаяся из В-клеток (оксифильная аденома из клеток Гюртле-Асканази, опухоль Лангханса, онкоцитарная аденома), имеет наиболее агрессивное течение и в 10-35% случаев при гистологическом исследовании оказывается злокачественной. В литературе встречается мнение, что фолликулярные клетки и клетки Ашкенази-Гюртле близки между собой. Так, методами световой микроскопии обнаруживают переходные формы между ними, особенно заметные при аутоиммунном тиреоидите (АИТ) и диффузном токсическом зобе. Переходные формы описали В.Ф. Кондаленко и В.А. Одинокова (1973), изучая ультраструктуру онкоцитов при узловом нетоксическом зобе. Е.А. Смирнова (1974), исследуя

опухоли ЩЖ гистологическими и гистохимическими методами, пришла к выводу о наличии общих стволовых элементов фолликулярных и оксифильных клеток ввиду образования ими одинаковых структур. Также интересен и требует интерпретации факт выявления среди гиперфункционирующих (токсических) аденом ЩЖ новообразований из клеток Асканази-Гюртле, а также интенсивного накопления радиоактивного йода в высланных онкоцитатами микрофолликулах в ходе гистоавтографического исследования при АИТ (Бомаш Н.Ю., 1981).

Оксифильно-клеточными опухолями (ОКО) щитовидной железы (ЩЖ) (синонимы: онкоцитомы, опухоли из В-клеток, клеток Асканази, Гюртле) традиционно считаются опухоли фолликулярного происхождения, состоящие преимущественно из оксифильных клеток. Оксифильные клетки (ОК) характеризуются наличием обильной эозинфильной зернистости цитоплазмы, в которой содержится большое количество митохондрий. Появление оксифилии рассматривают как феномен метаплазии клеток, возникающий при хроническом воспалении (тиреоидит) или в результате изменений митохондриальной или ядерной ДНК, приводящих к накоплению дефектных митохондрий со сниженной функцией. Оксифильные изменения могут происходить не только в фолликулярных, но и в парафолликулярных С-клетках ЩЖ. Интересно, что Гюртле, чьим именем обычно называют ОК и состоящие из них опухоли, первым описал оксифильные изменения в С-клетках. Фолликулярные В-клетки впервые описаны Асканази, тем не менее в литературе наиболее часто фолликулярные ОКО обозначают как Гюртле-клеточные опухоли.

Фолликулярная аденома - это доброкачественная опухоль щитовидной железы. Опухоль состоит из фолликулов того же типа, что и в нормальной щитовидной железе. Клетки фолликулярной аденомы отделены от нормальной щитовидной железы тонким тканевым барьером, называемым капсула опухоли.

Функционирующие (токсические) фолликулярные аденомы возникают в результате моноклонального расширения фолликулярных клеток щитовидной железы с высокой распространенностью активирующих мутаций в гене рецептора ТТГ (гормона гипофиза, регулирующего функцию щитовидной железы) и реже в гене стимулирующего аденилатциклазу G Альфа-белка, что приводит к увеличению секреции тиреоидных гормонов независимо от ТТГ .

Для понимания того, какая разница существует между патогенезом доброкачественных опухолей в щитовидной железе и рака, нужно учитывать, что пусковым механизмом развития опухоли является мутация в определенных генах. Примерно 80% фолликулярных карцином содержат мутации гена саркомы RAS. Также установлено, что четыре микроРНК (miR-192, miR-197, miR-328 и miR-346) имеют значительно большую экспрессию в фолликулярной карциноме, чем в фолликулярной аденоме.

Считается, что дефицит йода и эндемический зоб являются факторами, предрасполагающими к развитию фолликулярной опухоли. Добавление йодида в рацион питания приводит к снижению заболеваемости фолликулярным раком и аденомой щитовидной железы.

Столь мощное оружие как иммунитет, может атаковать и собственный организм. Тогда возникают аутоиммунные заболевания.

Аутоиммунные заболевания — это заболевания связанные с нарушением функционирования иммунной системы человека, которая начинает воспринимать собственные ткани, как чужеродные, и повреждать их. Подобные заболевания еще называют системными, ведь, как правило, поражается целая система или даже весь организм.

В наше время часто говорят о новых инфекциях, которые представляют собой угрозу всему человечеству. Это, в первую очередь, СПИД, а также SARS (атипичная пневмония), птичий грипп и другие вирусные заболевания. Если вспомнить историю, большинство опасных вирусов и бактерий удалось победить, и во многом за счет стимуляции собственной иммунной системы (вакцинации).

Механизм возникновения данных процессов пока не выявлен. Специалисты не могут понять, с чем связана негативная реакция иммунной системы на собственные ткани. Спровоцировать сбой в организме могут травмы, стрессы, переохлаждения, различные инфекционные заболевания и т. д.

Диагностикой и лечением системных заболеваний могут заниматься такие врачи как терапевт, иммунолог, ревматолог и другие специалисты.

Наиболее часто встречаются аутоиммунные поражения щитовидной железы – диффузный токсический зоб (базедова болезнь) и тиреоидит Хашимото. По аутоиммунному механизму также развиваются сахарный диабет I типа, системная красная волчанка и рассеянный склероз.

Диффузный токсический зоб (Болезнь Грейвса, Базедова) – заболевание щитовидной железы, основным проявлением которого является специфическая триада симптомов: зоб (увеличение объема щитовидной железы более 18 мл у женщин и 23 мл у мужчин), тахикардия (учащенное сердцебиение) и эндокринная офтальмопатия (экзофтальм, «пучеглазие»).

Аутоиммунный тиреоидит – это воспалительное заболевание щитовидной железы, вызванное атакой специфических белков на функциональные клетки собственного организма.

Таким образом, в настоящее время накоплено достаточное количество экспериментальных и клинических данных о щитовидной железе. По сей день нет исследований, оценивающих влияние тиреоидного статуса на качество жизни пациентов со злокачественными новообразованиями, поэтому вопрос качества жизни онкологических больных с нарушением функций ЩЖ в настоящее время открыт.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Nikiforova MN, Lynch RA, Biddinger PW, et al. Ras point mutations and pax8-ppar gamma rearrangement in thyroid tumors: evidence for distinct molecular pathways in thyroid follicular carcinoma // J Clin Endocrinol Metab. – 2003; 88: 2318–2326.
2. <https://medi-center.ru/laboratornaya-diagnostika/autoimmunnye-zabolevaniya>

3. Н.И.Волкова, И.Ю.Давиденко, М.И.Покршеян: Щитовидная железа, Эксмо-Пресс, 2016г.